

O EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS NO CENTRO DE FORTALEZA (1935-1959): signos da modernidade arquitetônica

Eixo Temático 2. Inventário e Documentação

Cavalcante, Márcia Gadelha (1);

Doutora em Arquitetura e Urbanismo, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará.

marciacavalcante@dau.ufc.br

Paiva, Ricardo Alexandre (2)

Doutor em Arquitetura e Urbanismo, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará.

paiva_ricardo@yahoo.com.br

Resumo:

Este artigo tem como objetivo analisar a modernidade arquitetônica expressa nos edifícios de apartamentos no Centro de Fortaleza, construídos entre 1935 e 1959, enfatizando, em uma perspectiva histórico-crítica, a gênese, suas características tipológicas (formais e funcionais), seu impacto na estrutura urbana da cidade, bem como o seu atual estado de conservação. O recorte temporal se refere ao surgimento na cidade de Fortaleza do “suposto” primeiro edifício de apartamentos, o Edifício Carneiro (1935) e se desenvolve até o início da década de 1960, quando foi aprovado o primeiro edifício com características mais alinhadas ao Movimento Moderno, o Edifício Jalcy Avenida (1960). Este período coincide com a disseminação do movimento Art Déco e outras vertentes protomodernistas. A relevância deste artigo se sustenta na quase ausência de pesquisas sobre estes edifícios em Fortaleza e a necessidade do aprofundamento sobre o tema, que possui grande potencial para embasar intervenções urbanísticas de incentivo à densificação urbana; ocupação e/ou ativação da dinâmica habitacional nos centros antigos, bem como o *retrofit* de antigos edifícios de apartamentos, como estratégia de conservação e manutenção nas dinâmicas urbanas contemporâneas. Foi estabelecida uma periodização em relação à produção de edifícios de apartamentos em Fortaleza com base em dois critérios: o urbano, através das legislações vigentes, que diferenciaram as tipologias; e o arquitetônico, através do reconhecimento da incorporação das transformações nos conceitos e na tipologia dos edifícios.

Palavras-chave: edifício habitacional, Centro de Fortaleza, protomodernismo

Abstract:

This article analyzes the architectural modernity expressed for the downtown apartment buildings in Fortaleza City, built from 1935 to 1960, emphasizing, from a historical-critical perspective, the genesis, its typological characteristics (formal and functional), its impact on the urban city structure, as well as its current conservation. The temporal cut refers to the rising in Fortaleza City the “supposed” first apartment building, the Carneiro Building (1935) and developed until the early 1960s, when the first building with characteristics more aligned with the Modern Movement, the Jalcy Avenue Building (1960). This period coincides with the spread of the Art Deco movement and others protomodern styles. The relevance of this article is based on the almost absence of research on these buildings in Fortaleza City and the need for deepening on the theme, which has great potential to support urbanistic interventions to encourage urban densification; occupation and / or activation of the housing dynamics in downtown areas, as well as the retrofit for old apartment buildings, as a conservation and maintenance strategy in

the contemporary urban dynamics. A periodization was established regarding the production of apartment buildings in Fortaleza City based on two criteria: the urban, through the typologies and current legislation; and the architectural, through the recognition absorbed in the concepts and typologies of buildings.

Keywords: housing building; downtown Fortaleza City; protomodern style

O EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS NO CENTRO DE FORTALEZA (1935-1959): signos da modernidade arquitetônica

Dinâmica urbana em Fortaleza e o início do processo de verticalização do Centro: à guisa de introdução

O período em estudo, 1935 a 1960, corresponde a uma época de mudanças sociais (econômicas, políticas e culturais) e espaciais significativas em Fortaleza. No contexto de unificação nacional suscitado pelas ações do Estado Novo a partir de 1930, verifica-se o início de um processo de modernização de várias capitais regionais preconizados por valores urbanos e vinculados aos primórdios da industrialização em contrapartida aos valores rurais e da cultura agroexportadora.

Assim, a urbanização de Fortaleza a partir da década de 1930 está condicionada ao processo de industrialização nacional, aos fluxos migratórios e o reforço das suas atividades terciárias.

(...)a importância de Fortaleza em relação à rede urbana cearense e a sua urbanização são expressão não propriamente da industrialização – que neste período era rudimentar -, mas da crescente polarização que a cidade exercia em sua área de influência como centro regional terciário que pouco a pouco se integrava ao mercado nacional, em função da industrialização verificada no Sudeste. Some-se a isto, a atratividade exercida pela Capital aos imigrantes fugidos das secas periódicas, além do quadro de empregos públicos. (PAIVA, 2011, p. 83).

A urbanização, com o aumento da população e a absorção de modos de vida urbanos se intensifica na década seguinte. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foram instaladas, no ano de 1943, em Fortaleza, bases aéreas norte-americanas¹, tornando constante a convivência com oficiais estrangeiros até 1946, além disso os cinemas locais² criavam o fascínio do “*american way of life*”. Segundo Borges (2006), estes fatores influenciaram socialmente os habitantes de Fortaleza, despertando uma admiração pelos paradigmas da modernidade mesmo que a cidade não dispusesse de meios- materiais e culturais para implementá-los.

A modernização se apresentava de forma contraditória, uma vez que permanecia a base econômica prioritariamente agroexportadora da cotonicultura, que sofria com a crise internacional da superprodução do algodão, de 1952 e, a industrialização ainda padecia de desabastecimento de energia elétrica. A precariedade do porto³, diminuía a competitividade da cidade, resultando em um período econômico recessivo. Segundo Amora (2007), o tempo compreendido entre o final do século XIX até a década de 1950 marca o primeiro período da

¹ Foram fundadas as bases aéreas do Pici e do Cocorote (BORGES, 2006, p. 74).

² A cidade contava então com três grandes salas de projeção: Majestic Palace, de 1917; Cine Moderno, de 1921; e Cine Diogo, de 1940 (BORGES, 2006, p. 73). Os filmes hollywoodianos difundiam as normas e os costumes americanos.

³ A Revolução de 1930 marcou uma nova era no Brasil, com uma emergente burguesia industrial e os setores médios urbanos, funcionários, militares e intelectuais. Porém no Ceará ainda predominava a economia algodoeira para exportação com uma industrialização precária principalmente pelo desabastecimento de energia elétrica.

industrialização do Ceará, caracterizado pelo processo de beneficiamento do algodão, de óleos vegetais e da produção de tecidos e redes.

Este conjunto de condicionantes repercutiu no processo de expansão urbana da cidade e no seu zoneamento funcional, caracterizados:

- pela expansão da malha urbana sem infraestrutura, sobretudo dos bairros predominantemente residenciais de Jacarecanga, Benfica, Outeiro e Praia de Iracema;
- pela formação de bolsões de pobreza nos arredores da cidade, inclusive na faixa litorânea, devido aos processos migratórios provocados pelas secas constantes;
- pelo desenvolvimento espontâneo da atividade industrial na porção oeste da cidade, ao longo do eixo oeste da cidade nas proximidades da Av. Francisco Sá;
- pela construção do porto do Mucuripe em fins da década de 1940 e o início do processo de ocupação da faixa litorânea leste para fins de veraneio, lazer e clubes.
- E, finalmente pela concentração das atividades de comércio e serviços no Centro, inaugurando o processo de verticalização da cidade.

Nessa direção, o primeiro edifício vertical de Fortaleza, o Excelsior Hotel, com oito pavimentos, na Praça do Ferreira, data de 1931. Porém, a verticalização da área central se consolidou somente nas décadas de 1940 e 1950, com os edifícios construídos majoritariamente em concreto armado e segundo uma estética alinhada à uma “modernidade pragmática” (SEGAWA, 2010).

Os dois últimos e mais importantes exemplares comerciais verticalizados em linguagem *Art Déco*, foram o Edifício Sul América, de 1953, pertencente à Sul América Capitalização, com 12 pavimentos e dois elevadores e, de 1958, o Edifício e Cine São Luís⁴, pertencente ao grupo de Luís Severiano Ribeiro⁵, com 13 pavimentos, sendo o térreo ocupado pelo cinema.

Os primeiros edifícios de apartamentos foram construídos no Centro e adotaram predominantemente a linguagem protomoderna, seguindo a tendência dos edifícios comerciais verticais. Tratava-se de uma produção arquitetônica que acolhia as transformações construtivas, notadamente o uso do concreto armado e do elevador, mas do ponto de vista da linguagem apresentava traços arquitetônicos modernizantes marcados por uma transição entre tendências historicistas e abstratas. A verticalização, por si só, é um signo desta modernidade arquitetônica, responsável pela transformação da paisagem urbana de muitas cidades no Brasil.

A gênese da tipologia vertical não ficou restrita aos edifícios de usos comerciais e de serviços, mas também se relaciona com a articulação dos edifícios residenciais multifamiliares, resultando em tipologias híbridas, como comércio, serviço e habitação ou meios de hospedagem e habitação.

Os edifícios de apartamentos no Centro de Fortaleza constituem signos de uma modernidade arquitetônica, pois são expressão não somente de transformações tipológicas (formais e

⁴ Borges (2006), em sua dissertação de mestrado, defendida na USP, denominada “Quartirão Sucesso da Cidade: o Art Déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930 e 1940”, procede uma análise aprofundada desta produção.

⁵ O grupo Severiano Ribeiro começou sua jornada cinematográfica em Fortaleza, em 14 de julho de 1917, quando o fundador Luís Severiano Ribeiro inaugurou o Majestic, primeiro cinema importante construído na capital cearense.

funcionais) e construtivas, mas das mudanças verificadas na sociedade e na sua relação com o espaço construído.

Assim, este artigo tem como objetivo analisar a modernidade arquitetônica expressa nos edifícios de apartamentos no Centro de Fortaleza, construídos entre 1935 e 1959, enfatizando, em uma perspectiva histórico-crítica, a gênese, suas características tipológicas (formais e funcionais), seu impacto na estrutura urbana da cidade, bem como o seu atual estado de conservação.

Pressupostos Metodológicos: desenhando o objeto de estudo

Os pressupostos teóricos que embasam o trabalho se inserem em uma pesquisa mais ampla, baseada em uma reflexão sobre a relação entre os prédios de apartamentos e a “modernidade pragmática”. Para tanto, se vale de referências relacionadas sobretudo ao processo de verticalização (CONDE, 1988; SOMEKH, 1997; VAZ, 2002; SEGAWA, 2010). No âmbito local, alicerça-se na produção sobre o período em questão, sobretudo em relação à modernização de Fortaleza (CASTRO, 1998; JUCÁ, 2000; ANDRADE, 2003; BORGES, 2006; DIÓGENES e PAIVA, 2007; CAVALCANTE, 2015).

Face à dificuldade de obtenção de dados primários, para além da materialidade do próprio edifício como fonte fundamental para a pesquisa histórica em Arquitetura (WAISMAN, 2013), o trabalho conta com o apoio da análise dos planos e códigos municipais, além da iconografia sobre os edifícios em questão.

Um dos aspectos histórico-teórico do trabalho, diz respeito ao estabelecimento de uma periodização em relação à produção de edifícios de apartamentos em Fortaleza com base em dois critérios: o urbano, através das legislações vigentes, que diferenciaram as tipologias; e o arquitetônico, através do reconhecimento da incorporação das transformações nos conceitos e na tipologia dos edifícios.

Para Cavalcante (2015), esta produção pode ser compreendida com base nas seguintes fases: Gênese e diversidade (1935-1959); A hegemonia dos sólidos modernos (1960-1971); A incorporação do Pilotis (1972-1978); A consolidação das Torres (1979-1986). Assim, o objeto de estudo deste artigo tem como recorte espacial o período de gênese e diversidade da produção de edifícios de apartamento e como recorte espacial o Centro de Fortaleza.

Ademais, como pressuposto prático foi organizada uma lista cronológica dos edifícios a partir do ano da aprovação do projeto na Prefeitura ou sua construção. Com base nisto, foi possível inventariar esta produção e proceder uma análise dos edifícios mais emblemáticos, ressaltando suas especificidades por meio de uma análise crítica, como forma de compreender a sua modernidade arquitetônica.

Sistematizados estes dados, verifica-se que existem poucos exemplares de habitação coletiva no período de 1935 a 1959. Foram inventariados 10 edifícios de apartamentos verticais de referência no Centro de Fortaleza, conforme o mapa abaixo (Figura 1). Constata-se que os principais impeditivos para a construção de edifícios de apartamentos no Centro foram: a forma estreita dos lotes; a exigência de largos poços de ventilação para os ambientes internos; a precariedade do abastecimento de energia elétrica, que inviabilizava o uso de elevadores; a preferência da sociedade pela residência unifamiliar; e a crescente valorização dos bairros residenciais pela elite.

Relação de edifícios de apartamento no centro de Fortaleza (1935 - 1959)

- | | |
|---|----------------------|
| ① Edifício Ceará | ⑥ Edifício Beliza |
| ② Edifício Jaicy Avenida | ⑦ Edifício Dona Bela |
| ③ Edifício Fortaleza | ⑧ Edifício Cameiro |
| ④ Edifício Pimentel | ⑨ Edifício Oriente |
| ⑤ Edifício Philomeno Gomes (Lord Hotel) | ⑩ Edifício Ventura |
- Praça do Ferreira

Figura 1: Mapa de localização dos edifícios de apartamentos no Centro de Fortaleza (1935-1960).
Fonte: Elaborado pelos autores.

Em geral, constata-se que os edifícios possuem uma média de nove pavimentos de unidades habitacionais, térreo com lojas comerciais e mezanino para as lojas. As unidades habitacionais variam de 30 a 190 m², prevalecendo unidades menores, atestando a destinação para a classe média. Como em outras cidades brasileiras os apartamentos continham dependência para empregados com banheiro, e circulações verticais separadas – serviço e social, retratando a permanência dos valores herdados da sociedade escravocrata, revelando uma modernidade contraditória.

Na definição da forma do edifício percebe-se a pouca importância atribuída à adequada orientação solar, sendo decorrente principalmente do formato do terreno e da legislação vigente. As linguagens refletem as transposições ocorridas preferencialmente do Rio de Janeiro. Comprova-se a prevalência do Art Déco, de 1935 a 1955, e a introdução dos valores

do Movimento Moderno no final da década de 1950, pelos primeiros engenheiros que atuaram na cidade.

A diversidade tipológica ocorreu principalmente em função da legislação que definia a verticalização com base na localização: os edifícios verticais mistos no Centro e os residenciais com três pavimentos nos bairros. Também foram construídos edifícios multifuncionais, com unidades residenciais somadas a unidades hoteleiras, que fugiam aos padrões edilícios. Desta forma é importante proceder a uma análise inicial das legislações urbanas antes do estudo individualizado dos exemplares emblemáticos.

As legislações urbanas e os edifícios de apartamentos no Centro de Fortaleza

Ao longo das décadas estudadas, levantou-se que, apesar de a administração municipal ter contratado dois planos urbanos, o *Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza* (1932), do arquiteto Nestor Figueiredo; e o *Plano Diretor para a Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza* (1947), do arquiteto Saboya Ribeiro, estes não foram implantados. Desse modo, a cidade foi regida por códigos de posturas municipais que, apesar de promoverem um ordenamento, não planejaram a expansão da cidade, que quadruplicou sua população em apenas 30 anos – de 126.666 habitantes, em 1930, para 514.813 habitantes, em 1960⁶.

Em 1935, Fortaleza era regulamentada pelo Código Municipal de 1932, um código de obras progressista que possuía capítulos inovadores regularizando; o uso do concreto armado, a atuação dos profissionais da construção, tornando obrigatório o uso de elevadores em edifícios com mais de três pavimentos, estabelecendo as alturas das construções verticais e definindo materiais e técnicas construtivas.

Em relação aos edifícios, sejam comerciais ou residenciais, o código é bastante minucioso. Os artigos que vão do 223 ao 268 trazem normativas que definem altura, acessos, dimensões de compartimentos, poços de iluminação e ventilação, implantação, recuos e permeabilidade. (CAVALCANTE, 2015, p.91)

O Código instituiu que a verticalização que na área central era proporcional à largura da via e que poderia atingir o máximo de 50 metros:

Art. 223 – A altura dos edifícios no alinhamento da via pública obedecerá aos limites seguintes:

a mínima de 6,00m não podendo a parte inferior da cimalha ficar a menos de 4,30m do nível do passeio. Nos prédios de mais de um pavimento destinados a residência, o piso do primeiro andar não poderá ficar a menos de quatro metros do nível do passeio.

A máxima proporcional a largura das ruas, sendo:

duas (2) vezes, quando menor que 10,00;

duas e meia (2 1/2) vezes, de 10,00 a 14,00m;

três (3) vezes, quando for maior que 14,00m;

§1º – Nas ruas em que houver projeto de recuo a largura a considerar será a do projeto.

§2º – Salvo caso especial a juízo da prefeitura, a altura máxima de um prédio não poderá ser superior a 50 metros.

§3º – Em lotes de esquina formada por vias públicas de larguras diferentes, a medida será feita pela via mais larga. Esta disposição é aplicável aos lotes vizinhos, pertencentes ao proprietário do lote de esquina que neles queira edificar prédios de idênticas arquiteturas.

§4º – Os trechos de avenidas, ruas ou travessas, que coincidirem com os lados de uma praça, serão considerados para os efeitos do presente artigo, como fazendo parte desta (PREFEITURA DE FORTALEZA, 1933, p. 60-61).

6 Dados do IBGE.

Em 1952 entrou em vigor o Código Urbano do município de Fortaleza que limitava a altura no Centro a no máximo 40 metros ou doze pavimentos, na zona central, e três pavimentos nos bairros. Surge um capítulo específico sobre as **casas de apartamento**, denominação do edifício coletivo no código.

Art. 339º – Quando várias habitações se reunirem em um mesmo prédio dispendo de uma entrada principal comum, vinculada a todas as habitações, e uma portaria devidamente instalada, esse conjunto será denominado casa de apartamento.

§1º – A entrada principal deverá ter acesso imediato do logradouro e ser para este voltada, devendo a porta principal ter a largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

§2º – Um compartimento destinado a uso prolongado, com área mínima de 8,00 m² (oito metros quadrados), tendo anexa, uma instalação sanitária, composta de um chuveiro, um vaso sanitário e um lavabo.

Art. 340º – As paredes que separarem os dormitórios e salas de estar de habitações diversas, e, de um modo geral, as paredes de meação deverão ter uma espessura mínima de 0,25m (vinte e cinco centímetros).

Art. 341º – As canalizações de cada apartamento deverão ser independentes, havendo uma entrada com o respectivo registro para cada habitação, não podendo, nos apartamentos, em nenhuma hipótese, haver torneiras, dependentes da canalização comum.

Parágrafo único – A capacidade dos reservatórios será calculada na razão de 10 (dez) litros para cada metro quadrado de área construída, na forma dos parágrafos 10 e 20 do artigo 304.

Art. 342º – Não se considera casa de apartamento o conjunto de habitações que, até no máximo quatro (4), forme um conjunto arquitetônico, desde que cada habitação disponha de uma entrada independente e que não haja nenhuma parte do prédio ou de terreno de uso comum, como no caso de prédios conjugados e com dois pavimentos, tendo cada pavimento uma habitação com entrada independente.

Art. 343º – As casas de apartamento e hotéis somente poderão ser construídas nas zonas comerciais e central. Nas demais zonas, estes edifícios somente poderão ser construídos se ocuparem posição destacada em meio de lote e afastadas das construções próximas de um mínimo de 20,00 (metros), devendo a parte não construída de o lote dispor de uma área devidamente arborizada ou ajardinada na proporção de 5,00m² (cinco metros quadrados) por hóspede e morador (PREFEITURA DE FORTALEZA, 1952, p. 22-23).

A análise desses códigos evidência o incentivo à concentração das construções no Centro. Em síntese, neste período de gênese dos edifícios de apartamento em Fortaleza, de fato, verifica-se uma diversidade de soluções tipológicas (funcionais e formais), condicionadas não somente pela legislação, mas também pela cultura arquitetônica do período.

A arquitetura e os edifícios de apartamento no Centro de Fortaleza

A análise dos exemplares considerados emblemáticos que se inserem na zona Central e Comercial - como era definido o Centro nos códigos de 1932 e 1952, vigentes à época – buscam destacar suas características tipológicas (formais e funcionais), seu impacto na estrutura urbana da cidade, bem como o seu atual estado de conservação. Considera-se que estes exemplares podem ser agentes de recuperação do potencial habitacional das áreas centrais, tema atual das teses urbanísticas de revitalização e transformação destes espaços.

Edifício Carneiro (1935)

O Edifício Carneiro (Figura 2a) foi considerado o primeiro edifício de apartamentos de Fortaleza, porém constatou-se que apesar de ter sido projetado para fins de moradia, a

edificação nunca teve o uso residencial, atestando que o contexto socioeconômico não assimilou esta inovação trazida de São Paulo pelo arquiteto Sylvio Jaguaribe Ekman⁷. Segundo Castro (1998, p. 55), o Edifício Carneiro foi “proposto como um edifício de apartamentos, modalidade de morada até então desconhecida na cidade e caracterizado por sistema de balcões corridos, o prédio não oferecia leitura precisa do uso comercial que lhe veio a ser dado”.

Figura 2: (a) Edifício Carneiro. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p.102; (b) Planta do pavimento tipo do Edifício Carneiro. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p.103.

Com cinco pavimentos – térreo, sobreloja e três pavimentos tipo – e estrutura em concreto armado, a obra situa-se no centro da cidade, implantado no alinhamento das ruas Sena Madureira e Visconde de Saboia. A volumetria maciça possui marquise sobre o passeio para proteção dos pedestres; corpo com sacadas e aberturas; e coroamento com marquise e platibanda. Observa-se a ausência de ornamentação e a simplicidade do revestimento, à época provavelmente uma pintura à base de cal de cor amarela.

Sylvio Jaguaribe Ekman, entretanto, soube utilizar-se dos recursos inerentes à produção Art Déco, como a utilização de balcões corridos, volumes sacados e de marquises, articulados pela esquina valorizada com sua forma abaulada, além do pergolado no último pavimento criando um interessante jogo volumétrico de luz e sombra nas fachadas, quebrando a rigidez e a monotonia do volume único (BORGES, 2006, p. 123).

O pavimento tipo é composto por treze salas de áreas variadas, algumas com banheiro privativo, um conjunto de sanitários na área comum, uma escada e um elevador (Figura 2b). Encontra-se em bom estado de conservação e atualmente é ocupado como depósito de mercadorias. Conclui-se que existe um grande potencial de transformação do uso deste edifício, pois pertence a um único proprietário e está subutilizado.

⁷ Sylvio Jaguaribe Ekman, paulista, graduado em 1922 pela Escola de Engenharia do Mackenzie, chegou ao Ceará em 1935. Com mãe cearense, era filho de Carlos Ekman e já convivia com a linguagem neocolonial em São Paulo e Rio de Janeiro. A revista paulista Acrópole (n. 2, 1938, p. 43-47) traz uma matéria de Sylvio Jaguaribe Ekman intitulada “Aspectos do nordeste brasileiro”. Entre as obras tratadas, figura o Edifício Carneiro como edifício de apartamentos, além do Jangada Club, do Edifício Parente e da Fábrica de Óleos Brasil Oitica S.A.

Edifício Belisa (1947)

Efetivamente o primeiro edifício de apartamentos de Fortaleza (Figura 3a), foi inaugurado em 6 de setembro de 1947⁸. Localizado na Rua Edgar Borges (antiga Rua Assunção), nº 15, é composto de térreo com duas lojas comerciais; cinco pavimentos tipo, com duas unidades habitacionais por andar e cobertura com dependência de serviços, evidenciando a segregação das classes sociais herdada do período colonial.

Figura 3: (a) Edifício Belisa. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p. 106; (b) Planta do pavimento tipo do Edifício Belisa. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p. 106.

As fachadas possuem linguagem Art Déco; uma marquise arredondada, sobre o passeio, separa o corpo do edifício do pavimento térreo, um frontão central marca a entrada e a parte superior da torre é finalizada com platibanda reta. A fachada leste é composta por balcões de cantos abaulados protegendo as aberturas.

A unidade habitacional possui três quartos, sala de estar e jantar, um banheiro social, cozinha, pequena área de serviço e dependência de serviço com banheiro (Figura 3b). Como o lote é maior na profundidade (Leste-Oeste) e tem largura estreita, a distribuição dos ambientes prioriza a orientação leste para os quartos, voltados para o interior do lote e a orientação oeste para os ambientes sociais, voltados para a rua. Os ambientes de serviço são ventilados e iluminados por poços. A circulação vertical possui duas escadas (social e serviço) e um elevador. Atualmente pertence a um só proprietário que ocupa uma parte do imóvel com finalidade comercial e aluga as unidades restantes. Está bem cuidado e parcialmente habitado, tendo capacidade para conservação e/ou adaptação a novos usos.

⁸ SOUZA, José Bonifácio. Datas e fatos para a história do Ceará. Revista do Instituto do Ceará, Fortaleza, 1964, p. 125.

Edifício Ceará (1958)

O Edifício Ceará (Figura 4a), de 1958, localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 1303, está implantado no alinhamento da rua e das laterais, com lojas no térreo abrindo diretamente para a rua. Com sete pavimentos e estrutura em concreto armado, possui vinte e quatro apartamentos, sendo quatro unidades por andar, orientadas para o norte, que corresponde à Avenida Duque de Caxias e para o sul, fundo do terreno.

O programa da unidade residencial – composto por sala de estar e jantar, dois quartos, um banheiro social e dependência de serviço – é a menor unidade dos exemplares existentes da época, com aproximadamente 70,00 m². A circulação vertical possui uma escada e um elevador. Não tem área comum, somente o hall de acesso com uma pequena dependência para funcionários. A fachada é simples, com frisos em torno das aberturas e a forma do edifício ocupa os limites do terreno.

Atualmente mantém o uso residencial e possui uma fachada razoavelmente conservada, os espaços comuns e as unidades habitacionais visitadas estão deterioradas e necessitando de reformas. O edifício possui vários proprietários o que impossibilitou o levantamento *in loco* e poderá ser um impeditivo para futuras reformas internas.

Edifício Pimentel (1959)

O Edifício Pimentel (Figura 4b), inaugurado em 1959 está localizado na Rua Princesa Isabel, esquina com Pedro Pereira, foi construído por um único proprietário com finalidade de renda. O projeto é do Major Almir Macêdo de Mesquita, engenheiro formado em Salvador e a construção, da Nordeste Construções LTDA. Possui dez pavimentos e foi implantado com um pequeno recuo em relação às ruas e laterais. É o primeiro edifício do centro que possui espaço para vagas de automóveis, uma novidade à época.

O térreo é composto por lojas, dependência de funcionários e hall social. O pavimento tipo possuía dois apartamentos por andar com um total de 18 unidades habitacionais. A unidade habitacional tinha varanda, sala de estar e jantar, três quartos, um banheiro social, cozinha, área de serviço e dependência de serviço. As unidades são orientadas para o sul, com os quartos voltados para o leste e oeste, demonstrando pouco cuidado com a correta orientação local.

Com varandas contornando todo o edifício, possui pilares destacados, que formam uma grelha. Os pilares têm forma elíptica, o que confere um caráter modernizante ao volume. As três fachadas dos ambientes sociais possuem o mesmo tratamento e a elevação norte, correspondente aos ambientes de serviço, recebe um tratamento de frisos horizontais e verticais. O acabamento em pintura monocromática valoriza as formas.

Foi vendido e reformado, tendo suas unidades divididas. Em entrevista⁹ o administrador do atual proprietário afirmou que o pavimento tipo estava sendo reformado, subdividido em áreas habitacionais menores, para alugar para um público com menor poder aquisitivo.

⁹ A entrevista ocorreu em 2015.

Figura 4: (a) Edifício Ceará. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p.111; (b) Edifício Pimentel. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p.113; (c) Edifício Fortaleza. Fonte: Acervo Nirez.

Edifício Fortaleza (195?)

O Edifício Fortaleza (Figura 4c), foi construído provavelmente no final dos anos 1950, localiza-se na Avenida Duque de Caxias, nº 440, esquina com Rua Floriano Peixoto. O projeto e a construção são de autoria desconhecida. O tratamento das fachadas voltadas para as ruas demonstra que houve um cuidado com a expressão formal do edifício, com linhas retas e sem adornos, possui elementos modernos mais abstratos, e acabamento de pastilhas coloridas. O tratamento das esquadrias confirma que houve um projeto afinado com os pressupostos de conforto ambiental. Essas duas características indicam uma qualidade arquitetônica do projeto, provavelmente autoria de um engenheiro o que na época era muito comum em Fortaleza.

A torre está implantada no alinhamento das ruas e colada no limite leste, com recuo na lateral norte, por onde ocorre o acesso às poucas vagas no pavimento térreo, que é ocupado predominantemente por lojas que abrem diretamente para as ruas limítrofes, sendo a área de uso comum acessada por um hall que dá acesso a um espaço de estar, aos dois elevadores e à escada.

São oito pavimentos tipo com as unidades habitacionais com frente para a Avenida Duque de Caxias (sul) e para o interior do lote (norte). As unidades possuem três quartos, e apesar de terem sido ocupadas pela elite, hoje se encontram bastante desvalorizadas. Apesar de insistentes visitas ao local, não foi permitido o acesso ao interior do edifício, desta forma não foi avaliado o estado de conservação. Conclui-se que, provavelmente, as unidades pertencem a vários proprietários. Pela qualidade arquitetônica das características externas analisadas é importante prever a possível inclusão desta edificação para uma futura requalificação.

Lord Hotel e Edifício Philomeno (195?)

No início da década de 1950, foram construídos dois edifícios mistos, articulando hotelaria, comércio e apartamentos residenciais: o Iracema Plaza Hotel com o Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, lócus de práticas de veraneio na altura; e o Lord Hotel com o Edifício Philomeno Gomes, na Praça José de Alencar, no Centro. Destacamos a análise dessa tipologia por conter um programa inédito, inexistente em outras cidades brasileiras.

O empreendedor desses exemplares foi Pedro Philomeno Ferreira Gomes – industrial proprietário da Fábrica de Tecidos São José, que beneficiava algodão – pioneiro na implantação de hotéis conjugados com área residencial com a finalidade de aluguel. Com o declínio da exportação do algodão, acredita-se que o empreendedor optou por diversificar seus investimentos, escolhendo a área imobiliária e com potencial para desenvolvimento turístico próximo ao mar, pouco explorada na cidade, sob a influência do sucesso ocorrido, na fase rentista, nas principais capitais brasileiras.

O Edifício Philomeno, edificado em conjunto com o Lord Hotel (Figura 5a), foi inaugurado em 1956, e localiza-se no centro da cidade, na esquina das ruas 24 de maio com Liberato Barroso.

Figura 5: (a) Edifício Philomeno e Lord Hotel. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p. 124; (b). Planta suposta do pavimento tipo do Edifício Philomeno. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p. 123.

O conceito do empreendimento é similar ao do Edifício Iracema Plaza: hotelaria associada às unidades residenciais e lojas no térreo, no alinhamento das ruas. A autoria do projeto é desconhecida. O edifício ocupa 100% do lote e possui uma volumetria dividida em duas alturas: o prédio de apartamentos mais baixo, com cinco pavimentos e o hotel com oito.

As fachadas são compostas por sacadas abauladas, linhas retas e esquadrias de madeira com venezianas. Coroando o volume mais baixo, há uma platibanda e uma marquise reta. O volume mais alto possui uma cobertura com pérgulas que enriquecem o coroamento da edificação.

As plantas dos pavimentos variam em função do andar, não sendo possível fazer uma leitura melhor da quantidade de unidades por não existirem plantas originais e no levantamento fornecido pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará – DER-CE – constarem somente a casca do edifício, os vazios e a estrutura. Foi simulada uma suposta divisão interna com base na fachada, nos poços de ventilação e nos pilares (Figura 5b).

O prédio foi desapropriado em 2001 pelo Governo do Estado e tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural da Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2006. Hoje se encontra em obras de recuperação estrutural apesar da indefinição do seu uso final. Existe um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores para transferir sua sede para o edifício.

Edifício Dona Bela (195?)

Este conjunto residencial fica localizado na Rua Coronel Ferraz, nºs 26 a 76, esquina com Visconde de Saboia, no antigo bairro Outeiro, nas bordas do Centro, por esta razão possui

três pavimentos, obedecendo ao código vigente, pois localizava-se fora da zona central, embora atualmente pertença ao Centro.

O Edifício Dona Bela (Figura 6a) é um empreendimento da Imobiliária Pedro Philomeno LTDA e provavelmente foi edificado na segunda metade da década de 1950¹⁰. É o primeiro edifício de apartamentos com uso exclusivamente residencial, até então, todos os edifícios construídos possuíam lojas no térreo. É composto por três blocos de apartamentos, com três pavimentos implantados no alinhamento da rua, com duas unidades por pavimento, totalizando dezoito unidades. A autoria dos projetos de arquitetura e estrutura (em concreto armado) é desconhecida.

Figura 6: (a) Edifício Dona Bela Hotel. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p. 126; (b) Planta do pavimento tipo do Edifício Dona Bela. Fonte: CAVALCANTE, 2015, p. 128.

A unidade habitacional tem divisão tradicional com quatro quartos, um banheiro social, sala de estar e jantar, cozinha com copa, área de serviço, despensa e banheiro de serviço, e área de 156,75 m² (Figura 6b). A circulação vertical contém duas escadas, uma de serviço e outra social. Na cobertura, foram edificados terraços comuns, com lavanderia, coradouro e apartamento de empregados. Em visita ao local, constata-se que esses terraços são ocupados atualmente por famílias dos antigos zeladores que não têm a posse e nem alugam o imóvel, numa situação irregular.

As fachadas são contornadas por balcões de cantos boleados que avançam sobre os passeios. Similaridades de soluções estéticas nas edificações empreendidas pela Imobiliária Pedro Philomeno indicam a probabilidade de um mesmo autor para os projetos arquitetônicos. Apesar das formas serem diversas, algumas características sugerem semelhanças: linhas retas, balcões boleados, platibandas retas, lajes tipo marquise sobre os passeios, esquadrias de veneziana de madeira pintadas de branco e acabamentos monocromáticos – provavelmente de pó de pedra ou pintura a base de cal, ou seja, uma linguagem tipicamente protomoderna.

Os blocos do edifício Dona Bela se encontram em razoável estado de conservação¹¹ com os apartamentos ocupados, em sua maioria, por uso comercial, algumas poucas unidades ainda mantêm uso residencial. As unidades residenciais estão sendo reformadas e ocupadas por

¹⁰ Conclusão baseada nas fotos aéreas de Fortaleza, pois nas datadas de 1945, não constava a edificação, somente nas de 1960.

¹¹ Uma grande parte das esquadrias de madeira é original, ou seja, tem cerca de 60 anos.

uma nova geração, do tipo mais aculturado e alternativo, conferindo uma visão “cult” ao conjunto arquitetônico.

Constata-se que os edifícios de apartamentos foram construídos prioritariamente para fins de aluguel por empresários de áreas diversas, que objetivavam diversificar seus investimentos. Talvez seja esta a principal causa da descontinuidade da atividade construtiva como opção econômica em Fortaleza no período.

Discussão

A dinâmica urbana das áreas centrais há algum tempo estão no centro do debate das políticas urbanas e de preservação. As discussões internacionais contemporâneas sobre o tema se pautam nas ações de sustentabilidade ambiental urbana e na geração de eficiência das infraestruturas das cidades. A valorização e reabilitação das áreas centrais são uma das principais recomendações, uma vez que estas zonas concentram investimentos históricos em infraestrutura e patrimônio construído utilizável. Ademais, é fundamental que as intervenções nos centros, por meio da regeneração urbana e reabilitação do patrimônio construído de vários tempos de sua existência, atuem na manutenção da “centralidade econômica, política e simbólica” (PAIVA, 2015) desses lugares da memória.

No caso específico do Centro de Fortaleza, estudos realizados desde o início do século XX por empresas consultoras advindas de São Paulo, contratadas pela Prefeitura de Fortaleza, como a Piratininga Arquitetos e o Instituto Polis recomendam a ocupação residencial no Centro de Fortaleza como medida de requalificação da área.

Os estudos realizados sobre a cidade de Fortaleza revelam a baixa quantidade de edifícios verticais no Centro, contrastando com a realidade do Rio de Janeiro e São Paulo. O Centro começou a perder a hegemonia como área habitacional (unifamiliar e multifamiliar) pela elite no início dos anos 1960, com isso a produção de edifícios de apartamentos na área se tornou ainda mais rarefeita.

Como resultado das análises, verifica-se que a maioria dos edifícios foram construídos para classe média e possuíam áreas entre 30 a 190 m² e atualmente se encontram subutilizados ou mesmo sem uso. A reabilitação destes edifícios, considerado as suas características intrínsecas e os seus valores como signos da modernidade arquitetônica da cidade, constitui insumo importante para mitigar a decadência do Centro e potencialidade para atuação conjunta e responsável do Estado (legislação, infraestrutura, políticas preservacionistas) e do mercado imobiliário na promoção do uso residencial na área.

Em pleno século XXI, requalificar o Centro de Fortaleza pressupõe considerar o patrimônio edificado, ressignificando e inserindo os edifícios em questão nas dinâmicas urbanas contemporâneas por meio do reuso, sendo a documentação e a conservação, bem como os planos, projetos e intervenções um compromisso dos arquitetos com a questão urbana.

Referências

ANDRADE, M.J.F.de S. **A Verticalização e a Origem do Movimento Moderno em Fortaleza**. In: 3º Seminário DOCOMOMO Brasil, São Paulo, 2003.

BORGES, Marília Santana. **Quartirão Sucesso da cidade: O Art Déco e as transformações arquitetônicas da cidade de Fortaleza de 1930 e 1940**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

CASTRO, José Liberal de. **Arquitetura Eclética no Ceará** In: FABRIS, Annateresa (Org.). **Eclétismo na Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Nobel; Editora da Universidade de São Paulo, 1987. p. 208-255.

CASTRO, José Liberal de. **Fatores de Localização e Expansão da Cidade da Fortaleza.** Fortaleza: Imprensa Universitária da UFC, 1977.

CASTRO, José Liberal de. **Planos para Fortaleza esquecidos ou descaminho de desenhos da Cidade.** *Revista do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico, e Antropológico)*, Fortaleza, vol. 125, p.65-136, 2011.

CASTRO, José Liberal de. **Sylvio Jaguaribe Ekman e a arquitetura da sede do Ideal Clube.** *Revista do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico, e Antropológico)*, vol.XXX. Fortaleza, 1998, pg.27-72.

CAVALCANTE, Márcia G. **Os Edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

CONDE, Luis Paulo. Anônimo mas fascinante, protomodernismo em Copacabana. **AU- arquitetura e urbanismo**, São Paulo, n.16.fev.mar1988.

DEVECCHI, Alejandra Maria. **Reformar não é construir/ A reabilitação de edifícios verticais: novas formas de morar em São Paulo no século XXI.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

DIÓGENES, Beatriz H. N. **Arquitetura e Estrutura.** Fortaleza: SECULT/CE, 2010.

DIÓGENES, Beatriz H. N.; PAIVA, Ricardo A. **Arquitetura e Cidade – a Fortaleza dos anos 1950-1970.** In: Anuário Arquitetura Cearense 2007. Fortaleza: IAB, Expressão Gráfica, 2007.

INSTITUTO PÓLIS. **Moradia é Central-Inclusão, Acesso e Direito à cidade.** Fortaleza, 2009.

INSTITUTO PÓLIS. **Moradia é Central-Inclusão, Lutas, desafios e estratégias.** Fortaleza, 2012.

JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. **Verso e Reverso do perfil urbano de Fortaleza. (1945-1960).** São Paulo: Annablume, 2000.

PAIVA, Ricardo Alexandre. **Entre o Mar e o Sertão: Paisagem e memória no Centro de Fortaleza.** Dissertação de Mestrado. FAUUSP. São Paulo, 2005.

PAIVA, Ricardo Alexandre. **A metrópole híbrida: o papel do turismo no processo de urbanização da região metropolitana de Fortaleza.** 2011. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. **Código Municipal.** Decreto nº 70, de 13 de dezembro de 1932.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. **Código Urbano do Município de Fortaleza,** Lei nº 188, de 16 de maio de 1950, decreto de 29 de novembro de 1952.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Edusp- Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

SILVA, José Borzacchiello da. **Formação socioterritorial urbana.** In: DANTAS, Eustógio Wanderley Correia; SILVA, José Borzacchiello da; COSTA, Maria Clélia Lustosa. **De cidade à metrópole: (trans)formações urbanas em Fortaleza.** Fortaleza: Edições UFC, 2009, p. 87-142.

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador.** São Paulo: Studio Nobel; Editora da Universidade de São Paulo; FAPESP, 1997.

VAZ, Lillian Fessler. **Modernidade e moradia.** Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002.

WAISMAN, Marina. **O Interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos.** São Paulo: Perspectiva, 2013.

Sites:

http://www.piratininga.com.br/desenhos_centralfortaleza.html